

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING AXBOROT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Ismatillayeva Dilfuza Botirjonovna

Farg'ona viloyati Rishton tumani

8-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049109>

Annotatsiya: Maqolada axborot madaniyati tushunchasi mazmuni, shaxsning axborot tayyorgarligi tarkibiy tuzilishi, bo'ljak biologiya o'qituvchilari axborot madaniyatini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: axborot madaniyati, axborot tayyorgarligi, axborotlashgan jamiyat, axborot resurslari.

Аннотация. В статье освещается содержание понятия Информационная культура, структура информационной подготовки личности, педагогические возможности развития информационной культуры будущих учителей биологии.

Ключевые слова: Информационная культура, информационная готовность, информированное общество, информационные ресурсы.

Annotation. The article highlights the content of the concept of Information culture, the structure of information training of a person, pedagogical possibilities for the development of information culture of future biology teachers.

Keywords: Information culture, information readiness, informed society, information resources.

Mamlakatimiz ta'lim muassasalarining elektron o'quv-metodik resurslari bazasini raqamli transformatsiya sharoitlariga moslashtirish, yuqori innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirish, pedagog kadrlar tayyorlash tizimini tubdan yangilash bo'yicha amalga oshirilgan tizimli yangiliklar doirasida o'quv jarayoniga zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo'llash, ulardan foydalanish hamda dasturiy ta'minotini yaratish darajasi oshirishga xizmat qildi. Yaratilgan shart-sharoitlar biologiyani o'qitishda virtual ta'lim texnologiyasini takomillashtirish "axborot texnologiyalari sohasida masofaviy, onlayn va virtual o'qitish texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish, onlayn kurslar uchun platformalar ishlab chiqish"¹ orqali talim sifatini ta'minlash va kompetensiyaviy yondashuv asosida talabalarni metodik tayyorgarligini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirdi.

Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi asosiy islohotlar o'z navbatida oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilariga qo'yiladigan talablarga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Oliy ta'lim muassasasi yangi sharoitlarda bitiruvchining kasbiy malakasi uchun ahamiyatga ega jihatlarini shakllantirishda nafaqat ma'lum bilim va ko'nikmalar to'laligiga, balki mustaqil ravishda o'z bilimlarini boyitib borish, turli xil muammolarni qo'yish va ularni hal qilish, muqobil yechimlarni taklif etish, ular orasidan eng samaralisini tanlab olish mezonini ishlab

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-6079-sonli qarori// <https://lex.uz/docs/5030957>

chiqish kabilariga ham yo'naltirishi lozim. Bu maqsadlarga erishish ma'lum darajada axborot madaniyati saviyasiga bog'liqdir.

"Axborot ma'daniyati" –bu ma'lumotni qayta ishlash jarayoniga kirib borish yangi juda chuqur darajada shaxsiy kompyuterda har xil muammolar yengil va tez hal bo'lishi uchun, chunki savodli odam bemalol yozishni va o'qishni biladi. Insonning axborot ma'daniyatini tashkillovchi omillar bu maqsadni aniq belgilash, o'rganilayotgan xodisa va jarayonlarni axborot modelini qurish, axborot modellarini avtomatlashtirilgan axborot tizimlar yordamida tahlil qilish, qabul qilingan qarorlarning ijrosini ko'ra bilish va xulosa chiqarish ma'lumotlar bazasidan foydalanish va boshqa zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash.

Shaxsning axborot tayyorgarligi tarkibiy tuzilishi quyidagicha: o'zining axborot ehtiyojini ifodalash, axborot so'rovlarini shakllantirish qobiliyati; axborot resurslari bilimi; kutubxonalar imkoniyatlarini bilish va ulardan foydalanish qobiliyati; axborot qidiruvini amalga oshirish qobiliyati; axborotlarni qayta ishlash bilim va ko'nikmalari; axborotlarga tanqidiy yondashish, ularni tushunish va baholash hamda ulardan ijodiy foydalanish ko'nikmalari; zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalana bilish kompetensiyasi [2, 4221-b.].

Axborot madaniyatini madaniyatning alohida jihatlariga nisbatan o'ziga xosligini tushinib olish real voqelikni bilishga, axborotlashgan jamiyat haqidagi tasavvurlarning rivojlanishida axborotlashgan yondashuvning vujudga kelishi natijasidagina mumkin bo'ldi. Axborotlashgan jamiyatda axborot resurslari qiymati jihatidan energiya, moliyaviy va boshqa strategik resurslardan kam bo'lmagan holda, axborot hozirgi jamiyatda xodimning malakasini oshirish, optimal yechimlarni qabul qilish, yangi professional sohani egallash, raqobatdoshlar oldida strategik ustunlikka erishishi uchun samarali foydalaniladigan iqtisodiy kategoriya tovar sifatida baholanadi.

Yangi axborot texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi ta'limda axborot madaniyati ahamiyatining ortishiga muhim omil bo'lishi yaqqol ko'zga tashlanadi. Ayniqsa bu jarayonda kompetentli-yo'naltirilgan axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi [3]. Foydalanuvchi pedagog va foydalanuvchi o'quvchilarning axborot madaniyatini rivojlantirish bo'yicha faoliyatlarning dolzarbligi o'qitishning yangi modelini yaratishga yo'naltirilgan zamonaviy ta'lim tizimidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, axborot resurslariga asoslanadi. Shuning uchun ta'lim samaradorligining zaruriy sharti ta'lim hamjamiyatining yuqori axborot madaniyati hisoblanadi. Ta'lim hamjamiyatini shartli ravishda ikki guruhga ajratish mumkin: axborot resurslari yaratuvchilar va tashkil etuvchilari, axborot resurslari iste'molchilari. Axborot resurslari yaratuvchilar va tashkil etuvchilarga asosan kutubxona xodimlari va professor-o'qituvchilarni kiritsak, axborot iste'molchilariga esa talabalar va o'z bilimini boyitib borishga intiluvchi pedagoglarni kiritish mumkin [4]. Bu muhitda axborot resurslari yaratish va tashkil qilish to'g'ri yo'lga qo'yilmasa, yoki to'g'ri yo'lga qo'yilgan axborot resurslaridan samarali foydalanish yo'llarini bilmaslik axborot madaniyati kompetensiyasining etarli emasligi bilan izohlanadi.

Yuqoridagi kabi holatlar bo'lmasligi uchun rivojlangan davlatlar ta'lim tizimida (o'rta ta'lim, kasb-hunar ta'limi va oliy ta'limda) axborot madaniyati asoslari kursi kiritilgan va bu kurslarni kutubxonachi-pedagog o'qiydi. Mustaqil mamlakatimizda fuqarolik jamiyatidan

axborotlashgan jamiyatga qadam qo'yayotgan bir paytda rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganib, ilg'or tomonlarini ta'lim tizimiga tatbiq qilish foydadan holi bo'lmaydi, deb hisoblandi.

Bugungi kunda jahonda real muhitda ham, virtual muhitda ham katta miqdordagi axborotlar oqimi paydo bo'lmoqda va shu bilan uni qidirish, to'plash, qayta ishlash, analiz va sintez qilishning murakkablik darajasi ham ortmoqda. Shuning uchun bugungi kunda bunday axborot oqimida har xil axborot resurslaridan foydalanib, moslashish ko'nikmalarini egallash hayotiy zaruratdir. Bugungi talaba ma'lum axborot madaniyatini egallashi shart va buningsiz uzluksiz ta'lim va mustaqil ta'limni tasavvur qilib bo'lmaydi. Shundan kelib chiqqan holda, bo'lajak o'qituvchilarning axborot madaniyatini rivojlantirish ta'lim tizimini raqamlashtirish bilan bog'liq davlat siyosatining amaliy tadbiriqini ta'minlashga xizmat qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-6079-sonli qarori // <https://lex.uz/docs/5030957>.
2. Ergasheva G.S., Usmonova M. Methodology for forming basic and special-subject competences of pupils based on an integrative approach // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 03 2022. –Pp. 4221-4228. DOI: [10.9756/INT-JECSE/V14I3.542](https://doi.org/10.9756/INT-JECSE/V14I3.542)
https://www.intjecse.net/article/METHODOLOGY+FOR+FORMING+BASIC+AND+SPECIAL-SUBJECT+COMPETENCES+OF+PUPILS+BASED+ON+AN+INTEGRATIVE+APPROACH_2689/?download=true&format=pdf.
3. Ergasheva G.S. The Use of Competence-Oriented Technologies in the Preparation of Future Biology Teachers for Professional Activities // International Conference on Research in Education and Social Sciences (ICRESS), July 06-09, 2023, Budapest/Hungary. <https://www.2023.icress.net>
4. Ergasheva G.S. Zamonaviy biologiya ta'limini tashkil etish shakllari: mohiyati va mazmuni // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. 25-noyabr. Termiz-2023. // <https://inashr.uz/index.php/bztmy>
5. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. *Science and Innovation*, 1(8), 1259-1262.
6. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. *Science and innovation*, 1(B8), 1259-1262.
7. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 103.
8. Рустамов, Л. Х., & Умматов, Н. Р. (2013). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 59.

9. РУСТАМОВ, Л. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАЛАКАЛИ МУТАХАССИС ТАЙЁРЛАШДА УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ. *ILMIY XABARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура*, (4), 104-107.
10. Rustamov, L. K. (2023). SYSTEMATIZATION OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL PRACTICE. *Oriental Journal of Education*, 3(03), 57-60.

